

INFORME DE DIAGNÓSTICO

NAIROBY TAINA MENDOZA SIERRA

JESÚS MIGUEL LASTRA

14 de mayo 2025

DOCENTE: MARTHA MARÍA CHARRIS BALCAZAR

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

VALLEDUPAR

CESAR

UNA LUCHA ENTRE LA RESISTENCIA Y LA EXCLUSIÓN DE MIGRANTES INDÍGENAS EN VALLEDUPAR

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, la migración indígena es un fenómeno social y jurídico muy complejo debido a que está problemática afecta las garantías de los derechos fundamentales de cada una de las personas que hace parte de la comunidad. Las denigrantes condiciones de pobreza, el desplazamiento forzado por la violencia, el abandono estatal y la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos culturales, económicos y sociales han llevado a estas comunidades indígenas a buscar refugio en zonas urbanas, con el fin de tener mejores condiciones de vida o simplemente alejarse de conflictos territoriales. Esta es una de las múltiples problemáticas que plantea retos importantes ante las políticas públicas locales y el acceso a la justicia.

Esté trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual de los migrantes indígenas en Valledupar, en relación con el desarrollo sostenible (ODS) 10 para reducir las desigualdades que sufren nuestras comunidades indígenas, se realizará un análisis de las condiciones de vida, los obstáculos para acceder a la justicia, educación, salud y vivienda digna (Manos Unidas, s.f.). Además, se busca establecer nuevas propuestas jurídicas y sociales que promuevan la inclusión y la equidad.

Es importante tener en cuenta que los migrantes indígenas son sujetos de especial protección Constitucional en Colombia, pero las actuales políticas públicas no son garantes a las necesidades culturales ni al ejercicio pleno de sus derechos colectivos e individuales. Por lo que es necesario realizar mapas y análisis que muestren su situación para que los entes encargados tomen decisiones prontas y favorables para dichas comunidades.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de dicha problemática, se toma como punto de partida el análisis de las necesidades básicas para una vida digna, como es el acceso a servicios públicos, la presencia estatal, la participación comunitaria y las condiciones de vivienda.

Se utiliza una metodología Mixta (Cuantitativa y Cualitativa), recolectando informes documentales de las bases de datos Nacionales como es el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el RUV (Registro único de Víctimas) y la base de datos de Derechos Humanos de la Universidad Popular del Cesar. Se analizan noticias regionales de medios periodísticos como el Pílon, en donde se establece asentamientos irregulares de indígenas como los Wayuu en barrios periféricos de Valledupar. Además, se observa un informe de la Defensoría del Pueblo donde se muestra la situación de derechos y acceso a justicia en Colombia en los años (Dane, 2018). Así mismo, se realiza una georreferenciación mediante Google My Maps con ubicación de zonas críticas donde se encuentran asentamientos de migrantes indígenas como son el barrio Bello Horizonte, La Nevada etc.

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

En Valledupar, muchas comunidades indígenas se han visto obligadas a abandonar sus territorios ancestrales y trasladarse a la ciudad. Esta migración no es una decisión voluntaria ni sencilla, sino que responde a problemas muy graves que enfrentan en sus lugares de origen, como la violencia, la pobreza extrema, la falta de servicios básicos, la destrucción de su ambiente natural y la ausencia de apoyo real por parte del Estado (Velasco, 2023). Estos factores combinados han creado una situación insostenible que los impulsa a buscar refugio y mejores condiciones de vida en la zona urbana.

Al llegar a Valledupar, estas familias indígenas generalmente se asientan en barrios marginados ubicados en las periferias de la ciudad, como La Nevada o Bello Horizonte. En estos lugares, las condiciones para vivir son difíciles: las viviendas son precarias, muchas veces improvisadas, y carecen de servicios esenciales como agua potable, electricidad o acceso adecuado a la salud. La educación para sus hijos también es un reto, pues existen barreras culturales y lingüísticas, además de la falta de recursos económicos, lo que limita sus oportunidades de desarrollo. Por si fuera poco, estas comunidades enfrentan discriminación y estigmatización, y no siempre son reconocidas ni protegidas por las autoridades municipales o la sociedad en general.

Aunque la Constitución de Colombia garantiza los derechos de los pueblos indígenas y existen tratados internacionales que protegen sus derechos colectivos e individuales, en la práctica estos derechos no se cumplen efectivamente en el contexto urbano (Pueblos Indígenas Urbanos y Migración). Las políticas públicas y los programas sociales muchas veces no contemplan las particularidades culturales ni las necesidades específicas de estas comunidades, lo que impide que puedan acceder plenamente a servicios y beneficios. La falta de coordinación entre las diferentes entidades encargadas de atenderlas genera respuestas fragmentadas y poco eficaces, que dejan a los indígenas migrantes en situación de invisibilidad y exclusión (Revista Doctrinal Distrital, 2022).

Esta realidad provoca que muchas familias indígenas sigan viviendo en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, sin acceso a una vivienda digna, educación adecuada, atención médica o participación ciudadana (Migraciones internacionales, 2023). Esta exclusión no solo afecta su calidad de vida, sino que también pone en riesgo la conservación de su identidad cultural y el respeto a sus derechos fundamentales. Por ello, es urgente que las autoridades municipales, departamentales y nacionales diseñen y apliquen estrategias integrales, coordinadas y sensibles a la diversidad cultural para atender esta problemática de manera justa y humana.

Solo con un compromiso real y una política pública inclusiva, que involucre a los mismos líderes indígenas y garantice la participación activa de estas comunidades, se podrá avanzar en la reducción de las desigualdades y asegurar un mejor futuro para los migrantes indígenas que hoy buscan en Valledupar un nuevo hogar.

ANÁLISIS PRELIMINAR

La georreferenciación de los asentamientos muestra una clara periferización. Según lo establecido en la Constitución Política de Colombia la migración de comunidades indígenas en Valledupar representa una vulneración de los derechos fundamentales. Una de las principales causas de la migración indígena hacia Valledupar está asociadas a la crisis humanitaria que viven en sus territorios de origen (Defensoría del pueblo Colombia, 2025).

Las comunidades indígenas migrantes más relevantes en esta problemática son las comunidades Wayuu, Wiwa y Kankuamo, y a pesar del esfuerzo que realizan las instituciones públicas locales como la Alcaldía Municipal, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Personería, Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como ACNUR, organismo encargado de proteger personas forzadas a huir de sus hogares debido a conflictos y persecuciones (Verdadabierta, 2017), aún se puede observar la desconexión que existe entre las políticas locales, las realidades culturales y jurídicas de estas poblaciones, por lo tanto esta situación impacta directamente en el goce efectivo de derechos fundamentales como el derecho a la salud, educación, participación política y acceso a la justicia, porque factores como el desabastecimiento de agua, conflictos territoriales, explotación minera, violencia armada y abandono estatal, obligan a estas comunidades a desplazarse hacia zonas urbanas en busca de subsistencia (Manos Unidas, s.f.). Sin embargo, al llegar a la ciudad, se enfrentan a nuevas barreras como la informalidad en la vivienda, la estigmatización cultural y la falta de reconocimiento institucional.

CONCLUSIÓN

Este informe evidencia la fuerte problemática estructural y constante que afecta a las comunidades indígenas migrantes en Valledupar, y aunque la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales reconocen derechos colectivos e individuales hacia estas comunidades; no hay cumplimiento de dichas normas en el contexto urbano, ya que las condiciones actuales de vida y el acceso a derechos son precarios, generando una exclusión urbana y jurídica.

La falta de unificación entre instituciones y comunidades, y la carencia de políticas públicas permiten la invisibilidad y marginalidad ante esas comunidades. La desigualdad en salud, educación, vivienda y justicia no solo contradicen los principios del Estado Social de Derecho, sino que incumplen los compromisos internacionales.

Es necesario adoptar mecanismos jurídicos innovadores y programas sociales estratégicos, con el fin de garantizar el reconocimiento pleno de los migrantes indígenas como sujetos políticos. Además, es fundamental la creación de una mesa interinstitucional étnica para atender la migración indígena urbana y las de rutas de acceso a derechos con apoyo de líderes comunitarios e intérpretes culturales. El fenómeno migratorio indígena en el Cesar exige una respuesta estatal coordinada, adecuada y pronta con el fin de garantizar el derecho a la identidad y el territorio de estas comunidades.

REFERENCIAS

Dane. (2018). *Dane*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>

Defensoría del pueblo Colombia. (24 de enero de 2025). *Defensoría del pueblo Colombia*. Obtenido de <https://www.defensoria.gov.co/en/-/crisis-humanitaria-en-colombia-desplazamiento-confinamiento-y-migracion-en-2024>

Manos Unidas. (s.f.). *Manos Unidas*. Obtenido de

<https://www.manosunidas.org/proyecto/defensa-derechos-fundamentales-22-comunidades-indigenas-wayuu>

Migraciones internacionales. (2023). *Scielo*. Obtenido de

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-89062023000100110

(s.f.). *Pueblos Indígenas Urbanos y Migración*. Obtenido de

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/factsheet_migration_ESP_FO_RMATTED.pdf

Revista Doctrinal Distrital. (2022). *Contexto general de los indígenas víctimas de*

desplazamiento forzado en Colombia y las medidas adoptadas por el Distrito Capital como principal ciudad receptora. Obtenido de

<https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/article/view/36>

Velasco, L. (2023). *MIGRACIONES INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA*. Revista

Interdisciplinar da Mobilidade Humana. Obtenido de

https://www.csem.org.br/pt_br/csem_em_foco/remhu-43-migracoes-forçadas/

Verdadabierta. (01 de septiembre de 2017). *Verdadabierta*. Obtenido de

<https://verdadabierta.com/kankuamos-y-wiwas-dos-historias-sobre-una-reparacion-pendiente/>

CONTAMINACION AMBIENTAL Y DETERIORO DEL RIO GUATAPURÍ EN VALLEDUPAR, CESAR

INTRODUCCIÓN

El río Guatapurí, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, es uno de los símbolos cultural y ambiental más visitados en la ciudad de Valledupar. Siendo éste la fuente principal de abastecimiento de agua potable para la ciudad y sus alrededores sin olvidar que es fuente de recreación y patrimonio ecológico declarado por el Concejo Municipal bajo el Acuerdo 017 de 2000. Sin embargo, esta fuente hídrica en los últimos años ha sido objeto de una degradación ambiental debido a múltiples factores antrópicos.

Entre las principales problemáticas se encuentran los desechos de residuos sólidos y líquidos, la deforestación de su vegetación, la ocupación ilegal de sus márgenes por vendedores ambulantes y la descarga de aguas residuales sin tratamiento. Estas acciones humanas generan un deterioro significativo en la calidad del agua, afectando la biodiversidad y colocando en riesgo la salud pública.

Este diagnóstico tiene como objetivo principal identificar las causas, los actores involucrados e impactos de la contaminación del río Guatapurí, así como proponer recomendaciones para su recuperación y conservación. Además, se busca aportar información contundente para formular políticas públicas que garanticen el derecho a un ambiente sano y la sostenibilidad de este recurso vital.

METODOLOGÍA

Esta investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, utilizando fuentes secundarias como los informes institucionales, noticias y documentos legales. Tales como la noticia del medio periodístico El Pilón, donde el Tribunal ordenó a la Alcaldía de Valledupar y Corpocesar a tomar las medidas necesarias para realizar el control de los residuos que generan la crianza de cerdos en las orillas del río

Guatapurí, y la del periódico El Heraldo donde informa que por medio de una acción popular buscan salvar el río Guatapurí (El Heraldo, 2020). Además, se realiza una revisión al informe institucional de la Procuraduría General de la Nación sobre la contaminación de nuestro símbolo cultural como es el río Guatapurí (Procuraduría General de la Nación, 2022).

Se analizan las sentencias judiciales y acciones populares interpuestas por algunos ciudadanos y organizaciones ambientales. La información recopilada permite identificar las principales fuentes de contaminación, los actores involucrados y las medidas adoptadas por las autoridades para mitigar el problema (El Pílon, 2024).

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA

El río Guatapurí enfrenta una fuerte crisis ambiental, debido a que presenta una cierta cantidad de causas que lo deteriora, entre las más relevantes se analizan, los Vertimientos de residuos sólidos y líquidos que demuestran la disposición inadecuada de basuras, escombros y desechos hospitalarios en las márgenes del río la cual han sido documentada en varios sectores de Valledupar, como los barrios Zapato en Mano y Pescadito (El Heraldo, 2020).

Otra de las causas relevantes es la cría de cerdos en predios aledaños al río como es la actividad porcícola (todo lo relacionado con la cría y producción de cerdos) sin un debido control sanitario la cual ha generado grandes cantidades de desechos orgánicos al río Guatapurí, lo que llevó al Tribunal Administrativo del Cesar a pronunciarse y ordenar medidas de ámbitos sanitarios de en forma inmediatas a la Alcaldía y Corpocesar para evitar una mayor contaminación (El Pílon, 2023).

Otro factor relevante en esta problemática es la falta de tratamiento de aguas residuales, esas aguas negras (Domesticas, industriales o de alcantarillados) que llegan por causas humanas al río Guatapurí sin ningún tratamiento previo, la cual deteriora la calidad del agua, afectan la fauna y flora acuática, colocando en riesgo la

salud de todas las comunidades que dependen de dicha fuente hídrica (El Espectador, 2022).

A pesar de las acciones legales y sanciones impuestas, como la multa de más de 1.900 millones de pesos al municipio de Valledupar por disposición inadecuada de desechos (ASOCARS, 2020), la problemática persiste debido a la falta de cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas y la escasa conciencia ambiental de algunos sectores de la población (Semana, 2020).

ANÁLISIS PRELIMINAR

Las causas de la contaminación del río Guatapurí son muy diversas y están estrechamente relacionadas, debido a que la falta de planificación urbana, el crecimiento desordenado de la ciudad, la ausencia de una cultura ambiental y la debilidad institucional en la gestión de residuos han contribuido al deterioro de la fuente hídrica. Los actores involucrados en esta problemática son las autoridades locales como la Alcaldía de Valledupar, Corpocesar, Emdupar, las comunidades ribereñas, los propietarios de granjas porcícolas y toda la ciudadanía en general, pero con la falta de coordinación entre estas entidades y la limitada participación comunitaria han dificultado la implementación de soluciones efectivas (El Tiempo, 2023).

Entre los impactos más relevantes de esta problemática encontramos, los Ambientales donde se refleja la pérdida de biodiversidad, la alteración de ecosistemas acuáticos y terrestres, además de la disminución de la calidad del agua, el social que muestra la afectación a la salud de las comunidades, especialmente por enfermedades de origen hídrico, y pérdida de espacios recreativos y culturales y el Económicos que muestra la reducción del atractivo turístico aumentando los costos en salud pública y saneamiento.

Esta problemática vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, como el derecho a un ambiente sano, a la salud y al

acceso al agua potable. Además, va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

CONCLUSIÓN

El río Guatapurí es un patrimonio natural y cultural de Valledupar, el cual enfrenta una grave crisis ambiental debido a múltiples factores de la plaga humana y a la falta de una gestión integral y coordinada por parte de las autoridades y la comunidad. A pesar de las acciones legales y sanciones impuestas, la contaminación persiste, poniendo en riesgo la salud pública, la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la región.

Es imperativo que se implementen medidas efectivas y sostenibles para la recuperación y conservación del río, que incluyan la participación activa de todos los actores involucrados, la educación ambiental de la ciudadanía, el fortalecimiento institucional y la aplicación rigurosa de las normativas ambientales (El Espectador, 2022). Solo así se garantizará el derecho de las presentes y futuras generaciones a disfrutar de un ambiente sano y de los beneficios que ofrece este invaluable recurso hídrico como es el río Guatapurí, el cual ha sido fuente de inspiración de muchos artistas vallenatos.

REFERENCIAS

ASOCARS. (27 de agosto de 2020). ASOCARS. Obtenido de https://www.asocars.org/por-inadecuada-disposicion-final-de-desechos-en-la-margen-derecha-del-rio-guatapuri-corpocesar-sanciono-con-multa-por-mas-de-1907-millones-al-municipio-de-valledupar/?utm_source=chatgpt.com

El Espectador. (30 de septiembre de 2022). *El Espectador*. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/tribunal-ordeno-protoger-el-rio-guatapuri/?utm_source=chatgpt.com

El Heraldó. (18 de diciembre de 2020). *El Heraldó*. Obtenido de El Heraldó:
https://www.elheraldo.co/cesar/2020/12/18/con-accion-popular-buscan-salvar-el-rio-guatapuri/?utm_source=chatgpt.com

El Pilón. (22 de Julio de 2023). *El Pilón*. Obtenido de https://elpilon.com.co/rio-guatapuri-tribunal-ordeno-a-alcaldia-de-valledupar-y-corpocezar-tomar-medidas-por-residuos-de-crianza-de-cerdos/?utm_source=chatgpt.com

El Pilón. (01 de abril de 2024). *El Pilón*. Obtenido de https://elpilon.com.co/denuncian-contaminacion-del-rio-guatapuri-en-valledupar-por-desechos-hospitalarios-y-construcciones-ilegales/?utm_source=chatgpt.com

El Tiempo. (03 de agosto de 2023). *El Tiempo*. Obtenido de El Tiempo:
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/medidas-para-frenar-contaminacion-del-rio-guatapuri-de-valledupar-792741?utm_source=chatgpt.com

Procuraduría General de la Nación. (2022). *Procuraduría General de la Nación*. Obtenido de https://www.procuraduria.gov.co/Pages/por-aumento-de-contaminacion-del-rio-guatapuri-procuraduria-solicito-medidas-urgentes-para-proteccion-y-conservacion.aspx?utm_source=chatgpt.com

Semana. (28 de agosto de 2020). *Semana*. Obtenido de Semana:
https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/sancionan-con-millonaria-multa-a-valledupar-por-mala-disposicion-de-basuras/54620/?utm_source=chatgpt.com

LA PRIVACION DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS EN COLOMBIA, UNA BARRERA AL DERECHO A LA VIDA

INTRODUCCIÓN

La salud es un derecho fundamental, inherente a la dignidad humana y protegido por la Constitución Política de Colombia, debido a su estrecha conexión con el derecho a la vida. La jurisprudencia y la doctrina jurídica en el país han sido enfáticas en afirmar que sin salud no es posible garantizar una existencia digna, ya que la ausencia de atención médica oportuna puede llevar al deterioro físico y mental del individuo, afectando gravemente su calidad de vida (Constitución política Colombia, 1991). En este contexto, la atención médica integral y el acceso a medicamentos no deben considerarse privilegios, sino garantías esenciales para la supervivencia y el bienestar.

Sin embargo, en la práctica, muchos pacientes enfrentan la negación injustificada de servicios médicos y entrega de medicamentos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), situación que constituye una grave amenaza a sus derechos fundamentales. Esta problemática no es nueva ni aislada: existen múltiples denuncias de pacientes, investigaciones periodísticas y alertas emitidas por organismos de control como la Superintendencia Nacional de Salud, que evidencian un patrón de negligencia y omisión por parte del sistema de salud colombiano.

La falta de respuesta efectiva del Estado, junto con los vacíos en la supervisión y el control sobre las EPS, ha permitido que esta situación persista y se normalice. Como consecuencia, miles de ciudadanos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad, ven comprometido su derecho a la vida y a la salud (Corte Constitucional, 2024). Este artículo tiene como propósito analizar las causas, consecuencias y retos de esta problemática, así como proponer soluciones concretas que permitan una reforma estructural al sistema de salud en Colombia.

METODOLOGIA

La metodología empleada para este análisis es de tipo cualitativo, basada en el análisis documental de fuentes jurídicas, noticias de medios nacionales y pronunciamientos institucionales. Se tomó como base normativa la Constitución Política de Colombia (Constitución política Colombia, 1991), en especial el artículo 49, y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, para evaluar el marco legal que garantiza el derecho a la salud. Además, se estudiaron casos reales documentados en sentencias judiciales como la T-377/24 y la T-268/23, que evidencian situaciones de negación injustificada de servicios médicos. También se revisaron pronunciamientos públicos de autoridades como el presidente de la República y acciones institucionales de la Superintendencia Nacional de Salud. Esta investigación tiene un enfoque crítico-jurídico, con el fin de analizar cómo las fallas en el sistema de salud, específicamente en la entrega de medicamentos y servicios, constituyen una barrera al goce efectivo del derecho a la vida en Colombia, especialmente para las poblaciones vulnerables.

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

En Colombia, la negación oportuna de medicamentos y servicios médicos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) representa una crisis sistemática que pone en riesgo el derecho fundamental a la vida. Aunque el marco jurídico establece garantías claras, como la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el artículo 49 de la Constitución, su aplicación efectiva ha sido deficiente (Congreso de Colombia, 2015) esta contradicción entre norma y realidad demuestra una brecha institucional que impacta directamente a los pacientes, en particular a quienes padecen enfermedades graves o crónicas.

Casos como el de la señora Laura y el señor Alirio evidencian cómo esta problemática trasciende lo administrativo y se convierte en un atentado contra la dignidad humana. Ambos pacientes, con patologías severas, fueron privados de

servicios médicos esenciales bajo argumentos logísticos como falta de agenda o disponibilidad, lo que refleja una desorganización y una falta de responsabilidad por parte de las EPS. A esto se suma el hallazgo de la Superintendencia Nacional de Salud en marzo de 2025, donde se encontraron miles de medicamentos almacenados sin justificación aparente, confirmando sospechas de que ciertas instituciones anteponen intereses económicos sobre la salud de los usuarios.

La situación se agrava por la lentitud y complejidad de los mecanismos judiciales disponibles, como las tutelas, que, si bien son herramientas efectivas, resultan desgastantes y tardías para los pacientes que requieren atención urgente. Esto pone en evidencia una clara falta de control y supervisión estatal, lo que genera un ambiente de impunidad para las EPS que incumplen sus funciones (Agudelo, 2025).

En este contexto, la privación de servicios médicos no solo vulnera el derecho a la salud, sino que se convierte en una amenaza directa al derecho a la vida. La inacción estatal frente a estos incumplimientos sistemáticos evidencia una crisis estructural del sistema de salud colombiano, que requiere con urgencia una reforma profunda centrada en la garantía del bienestar del paciente y en la humanización del servicio.

CONCLUSIÓN

En Colombia, la negligencia de las EPS es una vulneración del derecho fundamental a la vida y por lo tanto a la salud, esta problemática no solo genera el deterioro del estado físico y mental de los pacientes, sino que, puede inclusive causar la muerte por la falta de atención en el tiempo oportuno, representando este un riesgo para los pacientes. Aunque a pesar de tener un marco normativo sólido, la falta de regulación o la indiferencia por parte del estado en el área de la salud afecta directamente a la población más vulnerable, aunque en Colombia se cuente con

mecanismos para exigir la atención médica, en la mayoría de los casos estos procesos son un poco desgastantes debido a su demora (Agudelo, 2025). Para solucionar este problema, es necesario que el estado garantice que los centros médicos puedan entregar de forma oportuna los medicamentos y agendar los tratamientos en el periodo necesario, así como supervisar de que estas EPS cumplan con sus 5 obligaciones priorizando el bienestar del paciente. Sin estos cambios la privación y negación de servicios y medicamentos de salud seguirá siendo una barrera al derecho a la vida de los colombianos.

REFERENCIAS

Agudelo, F. (22 de marzo de 2025). Infobae. Obtenido de Infobae:
<https://www.infobae.com/colombia/2025/03/22/petro-trato-de-cochinos-y-asesinosa-entidades-farmaceuticas-por-retencion-de-113000-dosis-de-insulina/>

Congreso de Colombia. (2015). POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. En LEY ESTATUTARIA 1751 DE 2015. Obtenido de
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60733#:~:text=Art%C3%ADculo%20%C2%B0., individual%20y%20en%20lo%20colectivo.>

Constitución política Colombia. (1991). La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. En s. N. Colombia, Constitución política de Colombia. Colombia. Obtenido de
https://www.constitucioncolombia.com/titulo2/capitulo-2/articulo-49#google_vignette

Corte Constitucional. (2024). Corte Constitucional. Obtenido de
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-377-24.htm>

Corte Constitucional. (2023). Obtenido de
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/T-268-23.htm>

Muñoz, L. (20 de Febrero de 2025). Infobae. Obtenido de Infobae:

<https://www.infobae.com/colombia/2025/02/21/adulto-mayor-se-desmayo-tras-esperar-por-varias-horas-sus-medicamentos-denuncian-negligencia-en-el-sistemade-salud/>

v/lex. (23 de octubre de 2023). Obtenido de v/lex:

https://app.vlex.com/search/jurisdiction:CO+content_type:2/negligencia+eps+falta+negacion+medicamentos/vid/950513409